

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O‘LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA‘SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO‘LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA‘LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе

Сафарова Лола Улмасовна,

Самаркандский государственный университет
ветеринарной медицины, животноводства и
биотехнологий,
lolasafarova.81@inbox.ru

Аннотация: В данном исследовании представлен новый подход к оптимизации распределения ресурсов в агропромышленном комплексе (АПК) с использованием квантовых вычислительных техник, в частности, алгоритма вариационного квантового эйгенсолвера (VQE). Модель включает производственные функции, такие как функция Кобба-Дугласа, для описания того, как такие входные параметры, как земля, труд и капитал, преобразуются в продукцию. Параметризуя квантовую схему и минимизируя ожидаемое значение гамильтониана, представляющего энергию системы, мы достигаем оптимального распределения ресурсов. Этот квантовый оптимизационный подход демонстрирует улучшенную вычислительную эффективность и качество решения по сравнению с классическими методами. Наши результаты показывают, что интеграция квантовых технологий в АПК может значительно улучшить распределение ресурсов, приводя к увеличению производительности и устойчивости в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, вариационный квантовый алгоритм, квантовая оптимизация, распределение ресурсов, производственная функция Кобба-Дугласа

1. Введение

В данном исследовании предлагается использовать VQE для оптимизации распределения ресурсов в АПК. Мы рассматриваем производственные функции, описывающие, как входные факторы (например, земля, труд, капитал) преобразуются в выходные продукты. Одной из таких функций является производственная функция Кобба-Дугласа, которая широко используется в экономической теории для моделирования производственных процессов [1-3].

Целью данного исследования является демонстрация потенциала квантовых технологий в улучшении распределения ресурсов в АПК. Мы представляем математическую модель, включающую производственные функции и ограничения на ресурсы, а также квантовый алгоритм для решения оптимизационной задачи. Результаты нашего исследования показывают, что использование VQE может привести к более эффективному и точному распределению ресурсов по сравнению с классическими методами. Введение квантовых технологий в сельское

хозяйство может существенно повысить производительность и устойчивость сектора, способствуя достижению целей устойчивого развития и обеспечению продовольственной безопасности в условиях растущих вызовов [4].

Квантовые вычисления предлагают принципиально новые возможности для решения сложных оптимизационных задач, выходя за рамки возможностей классических вычислительных методов. Вариационный квантовый алгоритм (VQE) представляет собой перспективный метод для оптимизации распределения ресурсов в АПК, позволяя находить более точные и эффективные решения. В связи с вышеперечисленным, исследование применения квантовых вычислений для оптимизации распределения ресурсов в агропромышленном комплексе является актуальным и перспективным направлением, способным внести значительный вклад в развитие устойчивого и высокоэффективного сельского хозяйства [5].

Научная новизна данного исследования заключается в разработке и применении

инновационного подхода для оптимизации распределения ресурсов в агропромышленном комплексе (АПК) с использованием квантовых вычислений, а именно Вариационного квантового алгоритма (VQE). Впервые в контексте агропромышленного комплекса разработана и применена модель оптимизации распределения ресурсов, основанная на квантовых вычислениях. Исследование демонстрирует, как квантовые алгоритмы, такие как VQE, могут быть интегрированы в существующие экономические и производственные модели для повышения эффективности и точности решений. Создание параметризованной квантовой схемы, оптимизирующей производственные функции Кобба-Дугласа с учетом ограничений на ресурсы и максимального производства. Использование квантовых гейтов для параметризации квантового состояния, что позволяет моделировать сложные нелинейные зависимости и взаимодействия между различными ресурсами. Показано, что квантовые методы могут предложить новые пути для нахождения глобальных оптимумов, обходя локальные минимумы, характерные для классических подходов. Применение разработанной квантовой модели на реальных данных агропромышленного комплекса, что подтверждает практическую применимость и полезность квантовых вычислений для решения задач в реальном мире. Оценка влияния различных факторов, таких как цены на ресурсы, ограничения на их использование и максимальные объемы производства, на оптимальные решения, полученные с помощью квантовых алгоритмов. Исследование открывает новые перспективы для использования квантовых вычислений в различных областях сельского хозяйства, включая управление цепочками поставок, прогнозирование урожаев и адаптацию к климатическим изменениям. Закладываются основы для дальнейших исследований и разработок, направленных на применение квантовых технологий в экономике и управлении агропромышленным комплексом. Таким образом, данное исследование вносит

значительный вклад в развитие теории и практики оптимизации ресурсов в АПК, демонстрируя потенциал квантовых вычислений для решения сложных и многомерных задач, с которыми сталкивается современное сельское хозяйство [6-12].

2. Материалы и методы

Классическая модель оптимизации ресурсов в АПК:

Производственная функция Кобба-Дугласа:

$$P(x) = A \cdot x_1^{\alpha_1} \cdot x_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n},$$

где x_i — используемые ресурсы, α_i — параметры эластичности, и A — технологический коэффициент.

Ограничения: Каждое x_i должно быть меньше или равно максимальному доступному количеству ресурса R_i .

Квантовая оптимизация с использованием VQE:

Параметризованная квантовая схема:

$$U(\theta) = R_z(\theta_1) \cdot R_y(\theta_2) \cdot R_z(\theta_3) \cdot \dots \cdot R_y(\theta_{n-1}) \cdot R_z(\theta_n).$$

Гамильтониан системы:

$$H = \sum_{i,j} h_{ij} \sigma_i \sigma_j,$$

где σ_i — операторы Паули.

Целевая функция: Минимизация ожидаемого значения гамильтониана $\langle H \rangle$ путем изменения параметров θ .

Алгоритм вариационной квантовой оптимизации (VQE):

- 1 Выбор начальных параметров θ .
- 2 Генерация состояния $|\psi(\theta)\rangle$ с использованием параметризованной квантовой схемы $U(\theta)$.
- 3 Измерение состояния для оценки $\langle H \rangle$.
- 4 Обновление параметров θ с использованием классических методов оптимизации (например, градиентный спуск).

5 Повторение шагов 2-4 до достижения сходимости.

Математическая модель гибридной квантовой оптимизации

Производственная функция:

$$P(x) = A \cdot x_1^{\alpha_1} \cdot x_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n}$$

Ограничения ресурсов:

$$x_i \leq R_i \text{ для всех } i.$$

Гамильтониан:

$$H = \sum_{i,j} h_{ij} \sigma_i \sigma_j.$$

Целевая функция: Минимизация $\langle H \rangle$.

3. Результаты

Результаты применения квантовой оптимизации показали возможность достижения более эффективного распределения ресурсов по сравнению с классическими методами. Квантовые алгоритмы продемонстрировали значительное улучшение в вычислительной эффективности и качестве найденных решений. В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты:

Создана параметризованная квантовая схема на основе гейтов R_x, R_y, R_z , которая позволяет эффективно моделировать производственные функции Кобба-Дугласа.

Рисунок 1. Параметризованная квантовая схема на основе гейтов R_x, R_y, R_z .

Разработана целевая функция, минимизирующая ожидаемое значение

гамильтониана, представляющего затраты и производство в агропромышленном комплексе. Проведен сравнительный анализ эффективности классического метода оптимизации SLSQP и квантового метода VQE. Показано, что квантовый метод VQE способен находить более точные и оптимальные решения по сравнению с классическими методами в задачах с нелинейными зависимостями и множеством локальных минимумов. Модель была протестирована на реальных данных агропромышленного комплекса, включая доступные ресурсы (земля, вода, удобрения, труд и другие) и их стоимость. В ходе исследования мы разработали и применили квантовый алгоритм на основе вариационного квантового эйгенсолвера (VQE) для оптимизации распределения ресурсов в агропромышленном комплексе (АПК). Полученные результаты демонстрируют потенциал квантовых вычислений в решении сложных задач оптимизации.

Классическая оптимизация:

Оптимальное количество использованных ресурсов:

Земля: 447.33

Вода: 456.97

Удобрения: 464.27

Труд: 405.94

Ресурс 5: 397.29

Ресурс 6: 396.10

Максимальное производство: 2376.81

Квантовая оптимизация:

Параметры квантовой схемы:

[447.33, 456.97, 465.25, 405.93, 397.30, 396.10, 447.33, 456.97, 464.27, 406.94, 397.29, 396.10, 447.33, 456.97, 464.26, 405.94, 397.29, 396.10]

Значение целевой функции: 2454.73

Результаты показали, что квантовая модель обладает высокой степенью адаптивности к изменениям условий и параметров, что делает ее полезной для различных сценариев в агропромышленном комплексе. Исследование открывает новые перспективы для применения квантовых вычислений в различных аспектах

агропромышленного комплекса, таких как управление ресурсами, прогнозирование урожаев и адаптация к климатическим изменениям. Закладываются основы для дальнейших исследований, направленных на улучшение квантовых алгоритмов и их интеграцию с существующими системами управления и принятия решений в сельском хозяйстве. Таким образом, результаты исследования демонстрируют потенциал квантовых вычислений для решения сложных задач оптимизации в агропромышленном комплексе, предлагая новые подходы и инструменты для повышения эффективности использования ресурсов и максимизации производства.

4. Заключение

В данном исследовании мы разработали и протестировали квантовую модель для оптимизации распределения ресурсов в агропромышленном комплексе (АПК) с использованием метода вариационного квантового алгоритма (VQE). Полученные результаты позволяют сделать несколько ключевых выводов и поднять ряд вопросов для дальнейшего обсуждения. Как показали результаты, квантовая оптимизация с использованием VQE может предложить более точные решения по сравнению с классическими методами, такими как SLSQP. Это связано с особенностями квантовых алгоритмов, которые могут эффективно обходить локальные минимумы и находить глобальные оптимумы. Важно отметить, что квантовые методы показали высокую эффективность в задачах с нелинейными зависимостями и большим числом переменных, что характерно для задач в АПК.

В заключение, данное исследование подчеркивает потенциал квантовых вычислений для решения сложных задач оптимизации в агропромышленном комплексе. Несмотря на текущие ограничения, дальнейшее развитие квантовых технологий и алгоритмов может значительно улучшить методы управления ресурсами и способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства. Использование квантовых технологий, таких как VQE, для решения задач оптимизации в агропромышленном

комплексе открывает новые возможности для рационального использования природных ресурсов. Это позволяет не только повысить производительность сельского хозяйства, но и обеспечить его устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к созданию более эффективных и инновационных методов управления ресурсами, что будет способствовать улучшению экономической и экологической ситуации в сельском хозяйстве.

Литература

1. Успенская И.Н. Управление технологическими процессами в растениеводстве и пути совершенствования его информационного обеспечения / И. Н. Успенская // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. - 2015 - № 4 - С. 80-83.
2. Субсидии в АПК будут управляться с помощью автоматизированной информационной системы // Агропромышленный комплекс: управление, инвестиции, инновации. - 2014 - № 9 - С. 33-34.
3. Козубенко И.С. Вводим цифровые технологии / И. С. Козубенко // Министерство Сельского хозяйства Российской Федерации. Информационный бюллетень. - 2018 - № 7 - С. 13-16.
4. Комаров В.В. Развитие информационной торговли в России и мире / В. В. Комаров, Н. И. Литвина, О. В. Николаев // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. - 2015 - № 3 - С. 32-36.
5. Папаскири Т.В. Необходимо создать цифровое землеустройство / Т. В. Папаскири // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. - 2018 - № 11 - С. 1
6. Комаров С.И. Информационное обеспечение управления земельными ресурсами в сфере недропользования / С. И. Комаров // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. - 2013 - № 6 - С. 21-24.
7. Ромашин М.С. Информационные технологии как стратегический инструмент реализации инноваций в АПК и ветеринарной медицине / М. С. Ромашин, В. О. Костров // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. - 2016 - № 2 - С. 44-47.
8. Цифровое земледелие / В.И. Кирюшин, А.Л. Иванов, И.С. Козубенко, И.Ю. Савин // Вестник Российской сельскохозяйственной науки. - 2018 - № 5 - С. 4-9.